

UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA SOBRE O SISTEMA DIGESTÓRIO EM UMA TURMA DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Antonio Cauan Fideles Sousa¹, Jéssica Bezerra Araújo²

Resumo: O estágio supervisionado foi realizado em uma escola pública de tempo integral situada no bairro Siqueira, em Fortaleza – CE, que atende alunos do 6º ao 9º ano, com turmas de aproximadamente 30 estudantes. A instituição apresenta limitações estruturais, como deterioração de materiais, falta de conforto térmico e laboratório de Ciências desativado, o que dificulta a realização de práticas experimentais. O estágio totalizou 68 horas, distribuídas entre observação, planejamento, produção do diário de campo, regência e execução de um projeto didático. As atividades foram desenvolvidas com a turma do 8ºB, por meio de uma sequência didática sobre o Sistema Digestório, utilizando metodologias ativas para superar as dificuldades comuns no aprendizado dos sistemas do corpo humano. O trabalho buscou auxiliar os estudantes a reconhecer, localizar e compreender as funções dos órgãos envolvidos no processo digestivo, tornando o conteúdo mais acessível e significativo. Entre as principais ações, destacaram-se explicações dialogadas, atividades práticas com montagem de modelo anatômico e propostas que incentivaram o protagonismo dos alunos. Apesar das limitações da estrutura escolar, observou-se boa participação da turma e avanço na identificação das estruturas do sistema digestório. Conclui-se que o estágio proporcionou uma experiência formativa relevante, permitindo articular teoria e prática e demonstrando a importância de metodologias ativas para o ensino de Ciências em contextos desafiadores.

Palavras-chave (Times, 12 pt., negrito): Sequência didática. Sistema digestório. Ensino fundamental.

1. INTRODUÇÃO

O estágio supervisionado constitui uma das etapas mais significativas da formação inicial do licenciando em sua preparação para a inserção no mercado de trabalho. É nesse momento que os conteúdos estudados ao longo da graduação ganham materialidade, por meio de experiências em contextos reais de ensino. Essa vivência, frequentemente marcante, insere o futuro docente em situações desafiadoras que demandam reflexão crítica, flexibilidade e desenvolvimento de habilidades pedagógicas articuladas com profissionais já atuantes na área (Scalabrin; Molinari, 2013).

¹ Estudante de graduação em Ciências Biológicas, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Estadual do Ceará, cauan.sousa@aluno.uece.br.

² Graduação em Ciências Biológicas, Professora supervisora do ESEF II, jbezerra03102@gmail.com.

Além disso, o período de estágio representa um ponto decisivo na trajetória formativa, influenciando diretamente a permanência ou a desistência do licenciando na educação formal. No campo do ensino de Ciências, diversos fatores são apontados como condicionantes dessa decisão, muitos dos quais se relacionam, ainda que indiretamente, ao desinteresse social e à desvalorização da ciência no Brasil. Diante desse cenário, torna-se essencial promover o ensino científico e estimular a compreensão de fenômenos naturais desde o ensino básico, fortalecendo a formação dos estudantes e contribuindo para a valorização da área (Luz; Lima; Amorim, 2018).

A compreensão de conteúdos e fenômenos complexos, especialmente no ensino de Ciências, costuma apresentar desafios significativos para os alunos. Em certa medida, essa dificuldade é esperada, uma vez que muitos desses fenômenos possuem natureza abstrata e demandam do professor estratégias mais elaboradas de mediação para favorecer a aprendizagem. Mitigar tais dificuldades implica oferecer um ensino contextualizado e atrativo, capaz de criar condições que facilitem a construção de conceitos que, por sua própria abstração, parecem distantes da experiência cotidiana dos estudantes (Machado & Mortimer, 2010).

Entre os conteúdos que mais impõem barreiras ao processo de ensino e aprendizagem, destacam-se os sistemas do corpo humano, especialmente o sistema digestório. Devido à quantidade de órgãos, estruturas interligadas e processos fisiológicos envolvidos, esse tema figura entre os mais desafiadores para o trabalho docente (Moraes e Guizzetti, 2016). Pereira, Moura e Leite (2019) já percebem que os alunos têm dificuldade em transpor o que foi aprendido nos livros didáticos, quanto à forma, localização e função das estruturas, em algo palpável nas práticas e que, na ausência de práticas, as circunstâncias tornam-se ainda mais desafiadoras e desgastantes na relação professor-aluno. Além de ter um domínio do conteúdo que será passado, é crucial que o professor apresente práticas inovadoras, que fujam do processo exaustivo do ensino tradicional, utilizando da criatividade e dos elementos disponíveis para implementar uma aula mais dinâmica e atrativa.

O estágio supervisionado no Ensino Fundamental II foi conduzido em uma escola do bairro Siqueira, no município de Fortaleza - CE. Nessa escola, desenvolvi uma curta sequência didática sobre o Sistema Digestório utilizando metodologias ativas de aprendizagem. Por estar ciente da dificuldade dos alunos em aprender conteúdos dos sistemas do corpo humano, o objetivo principal desta prática pedagógica foi auxiliar a aprendizagem dos estudantes da turma do 8ºB, durante a minha regência na supracitada escola, no que concerne a reconhecer, localizar, diferenciar e atribuir funções aos respectivos órgãos do sistema digestório e estruturas acessórias que viabilizam o processo da digestão.

2. DESENVOLVIMENTO

No Ensino Fundamental, o Estágio Supervisionado organiza-se em diversas etapas que compõem o planejamento das aulas. Essas etapas incluem: 4 horas destinadas ao reconhecimento do espaço de atuação; 12 horas de observação; 16 horas voltadas ao planejamento das regências; 16 horas de regência propriamente dita; 8 horas para a produção do diário de campo; e 12 horas dedicadas ao Projeto Didático - envolvendo planejamento, escrita, aplicação e avaliação - totalizando 68 horas realizadas na instituição escolar.

O estágio do presente trabalho foi realizado em uma escola de Ensino Fundamental II, da modalidade de ensino integral, localizada no bairro Siqueira, no município de Fortaleza, Ceará. A escola atende crianças do 6º ao 9º do ensino fundamental, onde cada turma comporta em média 30 alunos por sala. No aspecto da

infraestrutura, segundo relatos da professora supervisora, em tempos pretéritos havia um espaço bem mais cuidado e preservado. Atualmente, em decorrência da carência de investimentos, percebe-se materiais deteriorados e falta de conforto térmico em algumas salas. O laboratório de ciências, principal equipamento para a realização de aulas práticas, encontra-se desativado, situação que, por si, já configura problemáticas enormes para as práticas cotidianas do professor de ciências.

2.1 Idealização do Projeto

A idealização da sequência didática surgiu de um interesse mútuo. Da parte da professora supervisora, em renovar as práticas educativas da escola, e do estagiário, em aplicar um projeto didático atendendo as necessidades da disciplina de Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental II (ESEF II) do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará (UECE), por meio de metodologias ativas de aprendizagem.

A partir de conversas em reuniões de planejamento das aulas, a professora relatou o interesse de aplicar uma prática com os alunos usando como base materiais do cotidiano que fossem fáceis de conseguir e que, simultaneamente, atendessem aos requisitos básicos para um aprendizado efetivo. Pensamos, desse modo, em realizar uma pequena sequência didática no 8ºB da referida escola. Tal contexto aplicou-se na turma por ser um assunto complicado e que demanda uma atenção redobrada do corpo docente, sendo a turma que atendeu aos critérios ideais para a aplicação desta sequência, notadamente um assunto de complexidade considerável e uma turma de nível básico de ensino.

2.2 Aplicação do Projeto

Segundo Zabala (1998), configura-se como sequência didática quaisquer momentos ou aulas que sigam uma progressão lógica de ideias e que tenham continuidade de pensamentos, seguido por um momento de avaliação. Nesse sentido, propusemos uma sequência didática para dois momentos principais. No primeiro momento, foi dada uma aula teórico/expositiva de 50 minutos, com auxílio de slides, montados pela professora supervisora, sobre o sistema digestório, abordando os órgãos envolvidos no processo de digestão dos principais macronutrientes (carboidratos, lipídios e proteínas). Na mesma aula, foi direcionada atenção especial para estruturas acessórias, como pâncreas, que fornece o suco pancreático, e o fígado, que produz e secreta a bile, emulsificando as gorduras.

Figura 1 – Registro de um momento da primeira aula (sanando dúvidas).

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Em um segundo momento, separado por um intervalo de uma semana da primeira aula, buscamos verificar a aprendizagem efetiva dos estudantes em uma aula prática. Dessa forma, dividimos a turma em 5 equipes, que variaram em número, e propusemos a criação de um modelo anatômico 2D. Cada equipe recebeu uma cartolina, duas folhas, tesouras e cola. A primeira folha continha um desenho do corpo humano, dando ênfase para a região abdominal, que é onde estão alojados os órgãos do sistema digestório. Na outra folha, os órgãos do sistema digestório e estruturas anexas estavam espalhadas aleatoriamente, junto também das funções respectivas de cada órgão. Para facilitar a atividade, cada aluno ficou encarregado de executar uma função de acordo com as suas habilidades, promovendo uma atividade mais integrada. A fim de verificar os resultados, utilizamos um questionário do site **Profbioticas**, compreendendo 4 perguntas que investigaram o processo metodológico de cada equipe sobre a criação do modelo anatômico, tendo uma pergunta destinada ao aspecto conteudista.

Figura 2 – Exemplo dos recursos utilizados na segunda aula.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

2.3 Impressões e Adaptações

O principal entrave nesse tipo de atividade, como já mencionado por Pereira, Moura e Leite (2019), e evidenciado nas maquetes produzidas, é que, geralmente, os alunos têm uma percepção distorcida sobre a localização exata dos órgãos. Ao analisar todas as maquetes, dentre todos os órgãos, o fígado mostrou-se aquele de maior percalço, onde foi visto que somente uma equipe acertou a posição correta do órgão (figura 2). Tal contexto pode ser explicado pela simplificação que, de forma recorrente, é dada às estruturas acessórias do sistema digestório nas aulas, como o fígado.

Contribuindo ainda para esse pensamento, algumas equipes (figura 2) mencionaram a função dessas estruturas acessórias nas respostas do questionário. Contudo, quando postas para localizá-la, não souberam fazer a associação correta entre esta estrutura e sua posição relativa aos outros órgãos desse sistema. Outro ponto considerado, foi a compreensão dos fenômenos ligados à digestão, elucidados pelos eventos do início ao final dos processos digestivos. A maioria das equipes não explicou com exatidão ou esqueceu de mencionar alguns processos.

A elaboração dessa atividade teve a finalidade de subsidiar a ação docente, visto que a professora supervisora iria, nas semanas seguintes, passar uma revisão de todo o conteúdo antes da prova diagnóstica. Sendo assim, pode-se dizer que esse projeto didático forneceu uma análise das dificuldades iniciais dos estudantes em relação ao conteúdo, servindo como suporte para intervenções pedagógicas futuras.

Um dos obstáculos para fazer esse tipo de atividade é manter a organização das equipes e a ordem na sala de aula. Não raro, ocorre de alguns alunos se distraírem dos objetivos propostos e usarem desse momento para atrapalhar o funcionamento das atividades, é nesse ponto que o professor deve assumir o controle da turma. Essa questão foi facilitada, pois duas pessoas estavam conduzindo o processo, de maneira a manter a organização e dividir o peso sobre as tarefas. Devido ser uma atividade mais

dinâmica e que coloca o aluno no centro da aprendizagem, obtivemos boa colaboração da turma, que prontamente realizou a atividade.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do projeto didático sobre o Sistema Digestório permitiu identificar dificuldades importantes na aprendizagem dos estudantes, especialmente no que se refere à localização, identificação e compreensão das funções dos órgãos. As maquetes produzidas evidenciaram que muitos alunos possuem uma noção espacial distorcida do sistema, sendo o fígado o órgão de maior equívoco entre as equipes, com apenas um grupo conseguindo posicioná-lo corretamente. Esse cenário sugere que estruturas acessórias costumam receber pouca ênfase nas aulas, o que gera fragilidades conceituais que se refletem em atividades práticas.

Apesar de algumas equipes demonstrarem conhecimento parcial sobre as funções dos órgãos ao responder ao questionário, a dificuldade em relacionar essa compreensão com a posição das estruturas revelou lacunas no processo de assimilação dos conteúdos. O mesmo foi observado na explicação das etapas da digestão, muitas vezes descritas de forma incompleta ou superficial. A atividade cumpriu um papel relevante ao oferecer um diagnóstico inicial das dificuldades da turma, contribuindo diretamente para o planejamento pedagógico subsequente. Dessa forma, serviu como suporte para futuras intervenções, sobretudo porque a turma passaria por uma revisão geral do conteúdo nas semanas seguintes.

Do ponto de vista metodológico, constatou-se que atividades práticas e mais dinâmicas favorecem o engajamento dos alunos, embora demandem maior atenção do professor quanto à organização da sala. Em alguns momentos, foi necessário intervir para manter o foco das equipes nos objetivos propostos. A condução compartilhada da atividade facilitou esse processo e garantiu maior fluidez ao trabalho. Ainda assim, a participação geral da turma foi positiva, demonstrando que metodologias ativas podem tornar a aprendizagem mais acessível, motivadora e significativa. De modo geral, o estágio supervisionado proporcionou uma compreensão mais ampla dos desafios do ensino de Ciências no contexto escolar. Além de permitir a articulação entre teoria e prática, evidenciou a importância de estratégias pedagógicas que aproximem os estudantes dos fenômenos estudados, favorecendo uma aprendizagem mais concreta e contextualizada.

REFERÊNCIAS

SCALABRIN, Izabel Cristina; MOLINARI, Adriana Maria Corder. A importância da prática do estágio supervisionado nas licenciaturas. **Revista Unar**, v. 7, n. 1, p. 1-12, 2013.

LUZ, Priscyla Santiago da; LIMA, Josiane Ferreira de; AMORIM, Thamiris Vasconcelos. Aulas práticas para o ensino de biologia: contribuições e limitações no ensino médio. **Revista de Ensino de Biologia da SBEnBio**, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 36–54, 2018. DOI: 10.46667/renbio.v11i1.107. Disponível em: <https://renbio.org.br/index.php/sbenbio/article/view/107>. Acesso em: 08 de dez. 2025.

MACHADO, A. H.; MORTIMER, E. F. Química para o ensino médio: fundamentos, pressupostos e o fazer cotidiano. In: ZANON, L. B.; MALDANER, O. A. Fundamentos e propostas de ensino de química para educação básica no Brasil. Ijuí: ed. Unijuí, 2010.

MORAES, V. R. A.; GUIZZETTI, R. A. Percepções de alunos do terceiro ano do Ensino Médio sobre o corpo humano. **Ciência & Educação (Bauru)**, v. 22, n. 1, p. 253-270, 2016.

Pereira, J. de N.; Moura, F. N. de S.; Leite, R. C. M. Aula prática para o ensino do sistema digestório no ensino fundamental. In: **Anais VI CONEDU**, 2019. Campina Grande: Realize Editora.

ZABALA, Antoni. **A prática educativa: como ensinar**. Porto Alegre, RS: Artmed, 1998. 224 p.